

Índice de susceptibilidad a los conflictos socioambientales (ISCA)

Socio-environmental conflict susceptibility index (ISCA)

Ana Patricia Chávez-Mora, Jonathan Manrique-Florián, Yamile Andrea Moreno-Saboyá

¹Grupo de Investigación en Sistemas Ambientales (GISA), Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Subdirección de Estudios Ambientales. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia. apchavez@ideam.gov.co, jmanrique@ideam.gov.co, ymoreno@ideam.gov.co, estudios@ideam.gov.co

Resumen

El Índice de Susceptibilidad a los Conflictos Socioambientales (ISCA) es una herramienta diseñada para identificar, a escala nacional, áreas propensas a conflictos derivados del uso y aprovechamiento del territorio y los recursos naturales. El índice se construyó mediante un análisis espacial multicriterio, utilizando información oficial sobre determinantes ambientales, actividades socioeconómicas, integridad del paisaje, captaciones de agua, degradación de suelos, población, riesgo por victimización y áreas con reglamentación especial. La metodología se basó en la superposición ponderada de variables cartográficas, aplicada únicamente a la zona continental del país. El producto final es un ráster clasificado en las siguientes categorías: baja, media baja, media alta y alta. El ISCA ofrece resultados indicativos que sirven como punto de partida para focalizar estudios específicos con información detallada a nivel regional y local, contribuyendo a la gestión preventiva de conflictos socioambientales.

Palabras clave: Conflictos socioambientales, análisis espacial multicriterio, susceptibilidad, índice ISCA.

Abstract

The Socio-Environmental Conflict Susceptibility Index (ISCA) is a tool designed to identify, at the national scale, areas prone to conflicts arising from the use and exploitation of land and natural resources. The index was developed through a multi-criteria spatial analysis using official data on environmental determinants, socioeconomic activities, landscape integrity, water intakes, soil degradation, population, risk of victimization, and areas under special regulation. The methodology was based on the weighted overlay of cartographic variables, applied exclusively to the country's continental territory. The final output is a raster dataset classified into four categories: low, moderately low, moderately high, and high. The ISCA provides indicative results that serve as a starting point for targeting specific studies with detailed information at regional and local levels, contributing to the preventive management of socio-environmental conflicts.

Keywords: Socio-environmental conflicts, multi-criteria spatial analysis, susceptibility, ISCA index.

Introducción

El presente trabajo surge como una iniciativa del Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio del IDEAM, en respuesta a los requerimientos formulados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), orientados a fortalecer la implementación de políticas ambientales que prevengan, gestionen y transformen los conflictos socioambientales, en el marco de la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Según un estudio realizado para Parques Nacionales Naturales (PNN) por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andrés” (Invemar) en el año 2024, en el marco del CONPES 4050, relacionado con la política de consolidación del

SINAP, se identifican como antecedentes en el abordaje de los conflictos socioambientales diversos proyectos orientados a su identificación, mapeo y caracterización. Estas iniciativas han permitido visibilizar disputas asociadas al uso, acceso y control de los recursos naturales. A nivel internacional, el Atlas de Justicia Ambiental Global (EJAtlas) constituye una de las principales referencias en esta materia, al recopilar información suministrada por investigadores y organizaciones sociales con el propósito de documentar y visibilizar conflictos ambientales desde un enfoque de justicia ambiental.

En el ámbito nacional, la Resolución 2035 de 2018 estableció la creación de los Centros Regionales de Diálogo Ambiental, a cargo de los institutos de investigación Sinchi, Ideam, Invemar, IIAP y el Instituto Alexander von Humboldt. Estos

espacios tuvieron como objetivo identificar y caracterizar conflictos socioambientales, facilitar la articulación institucional, definir estrategias de gestión del conocimiento y promover el acceso a la información para el diálogo ambiental, con un enfoque orientado a la prevención y transformación de los conflictos. Como resultado de esta iniciativa, se lograron avances significativos en la caracterización de conflictos, reflejados en productos como el *Atlas de Conflictos Ambientales de la Amazonía Colombiana*, elaborado por el Instituto Sinchi.

En el marco de esta misma resolución, el Ideam avanzó en la caracterización de conflictos socioambientales en el sur del Huila y desarrolló documentos de trabajo asociados a propuestas metodológicas y procedimentales para su abordaje, así como lineamientos para el relacionamiento con comunidades. Estas experiencias evidenciaron la utilidad de contar con información sistematizada sobre conflictos existentes, pero también pusieron de manifiesto la necesidad de enfoques preventivos que permitan anticipar escenarios de conflictividad antes de su materialización.

En este contexto, el presente estudio se orienta a identificar la susceptibilidad de determinados territorios a experimentar conflictos socioambientales, asociados tanto a la implementación de actividades económicas como a las restricciones en el uso del suelo y de los recursos naturales. El Índice de Susceptibilidad a Conflictos Socioambientales (ISCA) constituye el eje metodológico de esta propuesta, al evaluar el grado de vulnerabilidad territorial frente a transformaciones que impactan el ambiente y el desarrollo, y que, en consecuencia, pueden derivar en disputas por el uso y aprovechamiento de la naturaleza.

Esta herramienta representa una aproximación a la representación espacial de la relación sociedad-naturaleza, que busca trascender los enfoques tradicionales basados exclusivamente en límites político-administrativos como criterio de análisis territorial. En su lugar, reconoce las particularidades ecológicas, culturales y funcionales de los territorios, las cuales condicionan sus dinámicas de transformación y, por ende, su propensión a la generación de conflictos socioambientales.

En el análisis de los factores que inciden en la configuración de estos conflictos, el ISCA integra variables sociodemográficas y asociadas

al conflicto armado desde un enfoque social, con el fin de reflejar la interdependencia entre las comunidades y el medio natural objeto de transformación. Asimismo, incorpora componentes biofísicos, productivos y normativos que permiten identificar escenarios de vulnerabilidad y riesgo socioambiental.

Los resultados obtenidos constituyen insumos estratégicos para la planificación ambiental del territorio, al facilitar la identificación de zonas donde podrían presentarse procesos de deterioro ecológico y, por ende, configurarse o profundizarse conflictos socioambientales.

Finalmente, el ISCA ofrece información indicativa y orientadora para los actores territoriales, acorde con la escala de análisis utilizada, lo cual permite priorizar áreas que requieran estudios más detallados. Esto contribuye a direccionar intervenciones diferenciadas en los territorios, incorporando las dinámicas socioecológicas locales y fortaleciendo la gestión preventiva de los conflictos socioambientales con información a escalas más detalladas.

Materiales y métodos

Según Rojas et al (2023), los conflictos socioambientales son entendidos como la manifestación de desacuerdos entre actores sociales a partir de sus intereses y visiones del territorio y que están relacionadas con el acceso, uso, apropiación, transformación y gestión de la naturaleza y de la funcionalidad ecosistémica.

Los conflictos socioambientales se expresan tras la confrontación entre actores que perciben afectaciones en los medios de vida relacionados con aspectos sociales, culturales, ecológicos o económicos. También están relacionados con los desacuerdos frente a la explotación de la naturaleza como objeto de renta y a la distribución de cargas contaminantes, resultado de los modos de transformación y apropiación del territorio (Rojas et al., 2023).

Por otro lado, la susceptibilidad es entendida como la posibilidad de ocurrencia de conflictos socioambientales en un área determinada, calculada a partir de la integración espacial de información relacionada con los componentes ecológico, social y económico, las determinantes ambientales y las áreas de reglamentación especial.

La susceptibilidad, para esta metodología, constituye un dato indicativo que requerirá estudios más detallados de las áreas por parte de las autoridades y entes territoriales.

El Índice de Susceptibilidad a Conflictos Socioambientales (ISCA) es una aplicación metodológica para la identificación y zonificación, a escala nacional, de áreas propensas o susceptibles a experimentar conflictos socioambientales relacionados con posibles desencuentros en el uso y aprovechamiento del territorio y la naturaleza. Estos pueden ocurrir a partir de la implementación de actividades económicas, por dinámicas sociales y por restricciones en el uso del suelo asociadas a las determinantes ambientales y áreas de reglamentación especial, generando información para la gestión de territorios sostenibles en Colombia.

El ISCA se calculó a partir de la integración de variables de interés mediante un análisis espacial multicriterio de superposición ponderada, usando el modelo de idoneidad del software ArcGIS Pro, en su versión 3.2. Este enfoque permite identificar áreas del territorio nacional con mayor susceptibilidad a la ocurrencia de conflictos derivados de la presión sobre los recursos naturales y la superposición de dinámicas socioeconómicas y ambientales.

El flujo de trabajo para el cálculo del ISCA inició con la definición del área de estudio, la priorización de las variables y fuentes de información, la rasterización de las capas geográficas por utilizar, el análisis de la información y, por último, la categorización (ver **figura 1**).

Figura 1. Flujo de trabajo para el análisis del ISCA. Fuente: autores.

A continuación, se detallan las etapas de trabajo para la consolidación del ISCA:

Definición del área de estudio

El área de estudio corresponde al territorio continental de Colombia (≈1.138.958 km²). No se incluyeron las zonas costeras ni marinas, dado que sus características naturales, sociales y económicas requieren información más detallada y un análisis diferencial de las variables.

Selección de variables y listado de información

La priorización de variables se realizó mediante una matriz de identificación, la cual permitió reconocer la información disponible que ayudara a responder a la pregunta orientadora del estudio:

¿Cuáles son las áreas más susceptibles a presentar conflictos socioambientales en el país, de acuerdo con sus condiciones ambientales, económicas y sociales?

Se utilizaron exclusivamente capas oficiales de alcance nacional, evitando aquellas cuya distribución espacial dependiera de delimitaciones político-administrativas (excepto el Índice de Riesgo de Victimización), con el propósito de mantener la independencia geográfica del análisis. Finalmente, se agruparon en cinco componentes temáticos: (i) determinantes ambientales: Sistema Información Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), bosque seco tropical, páramos, Áreas de Importancia de Conservación para las Aves (AICAS), reservas de la biosfera, reservas Ley 2da, humedales RAMSAR; (ii) actividades socioeconómicas (hidrocarburos, títulos mineros, monocultivos, ganadería y proyectos licenciados); (iii) componente ecológico (integridad del paisaje, degradación de suelos, humedales, demanda hídrica); (iv) componente social (densidad poblacional, Índice de Riesgo de Victimización [IRV]); y (v) áreas de reglamentación especial (resguardos indígenas, consejos comunitarios, zonas de reserva campesina y áreas arqueológicas).

La información se consultó y descargó durante el segundo semestre del año 2024 desde los diferentes portales institucionales relacionados en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Fuentes de información. Fuente: Autores

Componente	Variable	Entidad
Determinantes ambientales	SINAP	PNN
	Bosque seco tropical	Minambiente
	Páramos	Minambiente
	AICAS	Minambiente
	Reservas de la biosfera	Minambiente
	Reservas ley 2da	Minambiente
	Humedales RAMSAR	Minambiente
Actividades socioeconómicas	Hidrocarburos	ANH
	Títulos mineros	ANM
	Monocultivos	Ideam
	Ganadería	Ideam
	Proyectos licenciados	ANLA
Componente ecológico	Integridad del paisaje	IAvH
	Degradación de suelos	Ideam
	Humedales	Minambiente
	Puntos de captación de agua	Ideam
Componente Social	Población por Km ²	DANE
	Índice Riesgo de Victimización	Unidad para las víctimas
Áreas de reglamentación especial	Resguardo indígena	ANT
	Consejos comunitarios (Comunidad negra titulada)	ANT
	Zonas de reserva campesina	ANT
	Áreas arqueológicas protegidas	ICANH

Nota: PNN: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Minambiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANM: Agencia Nacional de Minería, ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, IAvH: Instituto Alexander Von Humboldt, DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ANT: Agencia Nacional de Tierras, ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Ideam: Instituto e Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Alistamiento de Información

De acuerdo con los requerimientos del modelo de análisis, todos los insumos espaciales fueron homogenizados, proyectándolos al mismo sistema de referencia MAGNA-SIRGAS (EPSG:9377), delimitándolos a la extensión del territorio continental de Colombia y transformándolos a un formato ráster con una resolución espacial de 30 × 30 metros, con el fin de garantizar la compatibilidad geométrica entre los rústers y la coherencia espacial del análisis.

Para las variables continuas (por ejemplo, densidad poblacional o puntos de captación de agua), se aplicaron herramientas de interpolación como la densidad Kernel, principalmente porque permiten identificar patrones de concentración y representar la intensidad espacial relativa de fenómenos potencialmente asociados a la ocurrencia de conflictos socioambientales. La densidad se generó como una medida relativa, con una resolución espacial de 30 m, que posteriormente fue normalizada para su integración en el análisis espacial multicriterio. Mientras que las variables categóricas (por ejemplo, tipo de ecosistema, presencia de áreas protegidas o títulos mineros) fueron rasterizadas en función del valor del atributo que representa la magnitud o intensidad de la variable.

La estandarización espacial garantizó la comparabilidad entre capas y permitió aplicar criterios de transformación y normalización consistentes en la etapa posterior.

Análisis, normalización y transformación de variables

Con el fin de integrar todas las variables en una escala común, se realizó una normalización asignando valores entre 1 y 10, donde 1 representa baja susceptibilidad y 10 alta susceptibilidad a presentar conflictos socioambientales. Se emplearon tres enfoques de transformación según la naturaleza de cada variable:

- **Categorías únicas:** para variables binarias o cualitativas (presencia/ausencia de minería o resguardos indígenas).
- **Rangos de clases:** para datos agrupados en intervalos discretos (degradación de suelos o IRV).
- **Funciones continuas:** La transformación de las variables continuas se realizó mediante funciones logísticas crecientes, dado que las variables consideradas presentan una relación directa con la susceptibilidad a la ocurrencia de conflictos socioambientales. Los umbrales de las funciones se definieron a partir de los valores propios de cada variable, y los resultados fueron normalizados a una escala común para su integración en el análisis espacial multicriterio.

La dirección del efecto (directo o inverso) fue definida según la relación entre la variable y la susceptibilidad a conflictos; por ejemplo, un

aumento en la densidad poblacional incrementa la susceptibilidad, mientras que una mayor degradación de suelos puede disminuirla.

A continuación, se describe la influencia y la normalización de las variables definidas para el cálculo del ISCA:

Variable 1: Determinantes ambientales vs. componente económico

El primer análisis realizado consistió en el cruce de las determinantes ambientales vs. las actividades socioeconómicas (ver **figura 2**), a través de una intersección o superposición de capas. Los polígonos resultantes de la superposición fueron la primera capa insumo del cálculo del ISCA.

Figura 2. Superposición determinante ambiental y actividad socioeconómica. Fuente: Autores

La capa resultante se incluye en el modelo y se aplica una transformación basada en valores únicos, que identifica la ausencia o presencia de los polígonos de superposición de determinantes ambientales y actividades socioeconómicas. Considerando que cuando hay solapamiento se ejerce una presión de la actividad antrópica sobre el área de interés ambiental, por lo que estas áreas son susceptibles a presentar conflictos, por esta razón, la relación entre la variable y el escenario estudiado es directa.

Así las cosas, las áreas con presencia (color rojo) de polígonos en superposición se consideran con mayor susceptibilidad a presentar Conflictos Socioambientales (CSA), tomando un valor de 10, mientras que las áreas sin superposición (color verde) se consideran con menor susceptibilidad, tomando un valor de 1 (ver **figura 3**).

Componente Ecológico

Variable 2: Integridad del paisaje

Esta es una capa tipo ráster generada por el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), en donde se

identifican zonas de mayor integridad del paisaje, se definen núcleos para modelos de conectividad y zonas en el mejor estado de preservación, y que tienen mayor potencial para actuar como hábitat para las especies a largo plazo.

La relación entre el criterio y los CSA es directa, considerando que los territorios con alta integridad del paisaje concentran valores ecológicos estratégicos y funciones ecosistémicas clave, lo que los convierte en espacios altamente disputados cuando son objeto de procesos de conservación, delimitación o incorporación a dinámicas productivas externas. Esta condición genera tensiones entre distintos actores sociales, institucionales y económicos, dando lugar a conflictos socioambientales asociados a la gobernanza del territorio, la distribución de beneficios y restricciones de uso, y la defensa de los medios de vida locales.

La transformación de esta información se realiza con funciones continuas que corresponden a la relación entre la idoneidad y los valores de

Figura 3. Transformación de la capa resultante del cruce de Determinantes ambientales y actividades socioeconómicas. Fuente: Autores

integridad del paisaje, que varían en un rango entre 0,369 y 575,341, donde 0,369 es el valor mínimo de integridad y 575,341 su valor máximo. Las áreas con menor integridad tienen valores mínimos de susceptibilidad a CSA y, a medida que aumenta el valor de integridad, su susceptibilidad aumenta hasta alcanzar los valores máximos.

Finalmente, el color rojo más intenso corresponde a las áreas más susceptibles a presentar CSA, mientras que el color verde corresponde a las áreas con menor susceptibilidad (ver **figura 4**).

Figura 4. Transformación de la variable de integridad del paisaje. Fuente: Autores

Variable 3. degradación de Suelos

Esta variable integra el mapa de zonificación de los suelos por grado de erosión y el mapa de degradación de suelos por salinización, generados por el Ideam, en donde se pretende identificar las zonas que presentan procesos que deterioran la calidad de los suelos, afectando las funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos que sustentan (Ideam, 2019).

La relación de esta variable con la susceptibilidad a conflictos socioambientales es inversa, ya que se considera que, a menor grado de degradación de los suelos, mayor será la susceptibilidad para presentar conflictos socioambientales debido a sus capacidades productivas y de oferta de servicios. Es decir, habrá más interés por parte de los actores del territorio en su acceso y aprovechamiento. Se realiza su transformación a través de categorías únicas, que corresponden a la relación entre la susceptibilidad y las categorías de degradación, las cuales presentan valores de muy alta, alta, moderada, baja y sin degradación. Las áreas con menor degradación de suelos tienen valores máximos de susceptibilidad, y las categorías de alta degradación tendrán valores mínimos de susceptibilidad.

Como es una variable que integra dos capas de información geográfica, se realiza un proceso de homologación de los grados de erosión (ver **tabla 2**) y salinización (ver **tabla 3**) a categorías de degradación, que luego se integran mediante un promedio (ver **tabla 4**) y, finalmente, se rasterizan. Así:

Tabla 2. Variable erosión. Fuente: (CAR, 2018)

Zonificación por grado de erosión	Calificación	Categoría
Erosión Muy severa	4	Muy alta
Erosión Severa	3	Alta
Erosión moderada	2	Moderada
Erosión Ligera	1	Baja
Sin evidencia/no suelo	0	No degradación

Tabla 3. Variable salinidad. Fuente: (CAR, 2018)

Zonificación por grado de salinización	Calificación	Categoría
Salinización Muy severa	4	Muy alta
Salinización Severa	3	Alta
Salinización moderada	2	Moderada
Salinización Ligera	1	Baja
Sin evidencia/no suelo	0	No degradación

Tabla 4. Cálculo Degradación suelos. Fuente: (CAR, 2018)

Fórmula de Cálculo	Valor Ponderado	Categoría
Degradación de suelos = (Erosión + Salinización) / 2	4	Muy alta
	3-3,9	Alta
	2-2,9	Moderada
	1-1,9	Baja
	0-0,9	Sin degradación

Finalmente, se genera la superficie ráster de idoneidad, en dónde el color rojo más intenso corresponde a las áreas más susceptibles a presentar CSA, mientras que el color verde a las de menos susceptibilidad (ver **figura 5**).

Figura 5. Transformación variable degradación de suelos. Fuente: Autores

Variable 4. Humedales

Corresponde a la presencia/ausencia de humedales dentro del área de estudio. Se considera que gran parte de los conflictos socioambientales en

Colombia se presentan alrededor del agua, ya sea por acceso, aprovechamiento o contaminación, por lo que se establece una relación directa entre la variable y el escenario estudiado.

El procesamiento consiste en llevar la capa vectorial al área de estudio con el fin de identificar en qué zonas hay o no presencia de humedales, y luego generar la superficie ráster para ingresar al modelo, de la siguiente manera:

Para esta variable, las áreas con presencia de humedales (color rojo) tienen mayor susceptibilidad a presentar CSA; por tanto, se les asigna un valor de 10, mientras que las áreas sin humedales (color verde) se consideran con menor susceptibilidad; por tanto, se les asigna un valor de 1 (ver **figura 6**).

Figura 6. Transformación variable humedales. Fuente: Autores

Variable 5. Captaciones de agua

Hace referencia a la capa vectorial de puntos de captaciones en el territorio nacional, dispuesta por las 42 autoridades ambientales y consolidada por el Ideam a través del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) para 2024.

Como se mencionó anteriormente, se considera que una de las principales causas de los conflictos socioambientales en los territorios se relaciona con el agua, por lo que esta información permite identificar en qué áreas están concentrados los usuarios, donde es posible que exista mayor susceptibilidad a presentarse un CSA, dados los diferentes intereses de los actores en torno al elemento natural. Por tanto, se establece una relación directa entre el criterio y el escenario.

La categorización de susceptibilidad se definió a partir de la densidad espacial de los puntos de captación de agua, entendida como la cantidad de captaciones por unidad de área. En este sentido, las zonas con mayor densidad de captaciones fueron clasificadas con alta susceptibilidad a CSA (valor de 10), mientras que aquellas con baja densidad presentarían menor susceptibilidad (valor de 1).

Para establecer el grado de susceptibilidad en función de la ubicación y la cantidad de las captaciones, se empleó un proceso de interpolación de Kernel, el cual es un método de estimación que permite generar una superficie ráster continua para toda el área de estudio. Mediante este proceso, se calcula la cantidad máxima de captaciones vecinas que se pueden encontrar para cada captación dentro de una celda de 30 metros \times 30 metros. De esta forma, dentro del área de estudio, la cantidad de captaciones por unidad de área toma valores en una escala continua que va de 0 a 17,02 captaciones. Este resultado corresponde a la capa ráster que es incorporada al modelo de análisis.

Posteriormente, se transforman los valores continuos de densidad de Kernel a valores de idoneidad mediante la función continua de crecimiento logístico, bajo el entendido de que las áreas sin captaciones o con pocas captaciones por unidad de área tienen valores mínimos de susceptibilidad a CSA y, a medida que aumenta la cantidad de captaciones, la susceptibilidad aumenta (ver **figura 7**).

Componente Social

Variable 6. Cantidad de personas por km²

Esta variable mide la distribución demográfica por km² con el fin de identificar las zonas del territorio con mayor o menor concentración poblacional.

Para este análisis se establece una relación directa, ya que existe una correlación entre la población y la demanda de recursos del medio

Figura 7. Transformación variable captaciones de agua.
Fuente: Autores

natural para responder a las necesidades básicas de las personas y demás actividades que configuran la organización social en el territorio. Cuanto mayor sea la población, mayor cantidad de recursos son necesarios para la satisfacción de necesidades, y cuando estos son insuficientes, se presentan tensiones entre los actores, ya sea por acceso, aprovechamiento o contaminación.

La transformación se hace en función de la densidad espacial de los puntos dentro del área de estudio, de tal forma que las zonas con mayor población por km² se consideran de máxima susceptibilidad a presentar CSA, en color rojo, mientras que las zonas donde se presenta poca población por km² se consideran de mínima susceptibilidad, en color verde.

El preprocesamiento de la capa para ingresar al modelo consistió en convertir la capa vectorial a una malla de puntos para luego, mediante el geoprocés de densidad de Kernel (Kernel density), generar una superficie ráster continua para toda el área de estudio. De esta forma, dentro del área de estudio, la cantidad de población por km²

toma valores en una escala continua que va de 0 a 50.352,1. Este resultado corresponde a la capa ráster que es incorporada al modelo de análisis (ver **figura 8**).

Figura 8. Transformación de la variable cantidad de personas por km2. Fuente: Autores

Variable 7. Índice de Riesgo de Victimización - IRV

Corresponde a información generada a nivel municipal por la Unidad para las Víctimas, con corte a 2024, en donde se consolidan datos descriptivos, estadísticos y de contexto relacionados con la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Constituye información indicativa que puede servir de alerta para análisis más detallados en los territorios. Está soportado en un modelo multivariado y geoestadístico alrededor de cinco ejes temáticos y variables relacionadas con el riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones ante la ocurrencia del conflicto armado (Unidad para las Víctimas, 2022).

Para este modelo de análisis se establece una relación directa entre este criterio compuesto y el escenario analizado, en el entendido de que, a

mayor riesgo de la población frente a condiciones como la exclusión social, la violencia sociopolítica, la violación de derechos humanos o las bajas condiciones de vida, es más susceptible a presentar conflictos socioambientales, especialmente cuando hay presencia de actores económicos y del conflicto armado.

El procesamiento y la transformación se realizan en función de las categorías de riesgo definidas para el índice: alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo, a través de categorías únicas, en donde las áreas con categorías altas de victimización tienen valores máximos de susceptibilidad a presentar CSA y las áreas con categorías bajas de victimización tienen menor susceptibilidad (ver **figura 9**).

Figura 9. Transformación de la variable índice de riesgo por victimización. Fuente: Autores

Componente áreas de reglamentación especial

Son territorios que buscan responder a necesidades de reconocimiento histórico, cultural, social y político, y a la garantía de derechos de actores específicos. Es importante considerar que la sinergia de estas figuras formalizadas con variables

como las determinantes ambientales y las actividades económicas estudiadas puede configurar conflictos socioambientales por la propiedad y por el uso, aprovechamiento y contaminación del territorio (Duarte, Bolaños y Betancurt, 2022).

Por ello, se consideran variables de tipo explícito y de relación directa con el escenario estudiado, en donde el procesamiento, la transformación y la categorización de la susceptibilidad corresponden a la presencia/ausencia de la variable en el área de estudio.

Las áreas de reglamentación incluidas como variables en el modelo de análisis fueron:

- **Variable 8.** Resguardos indígenas: Corresponde a la capa geográfica generada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que contiene 893 registros formalizados a 2024.
- **Variable 9.** Títulos colectivos para comunidades negras: Capa geográfica generada por la Agencia Nacional de Tierras, contiene la información de los consejos comunitarios formalizados a 2024. La capa cuenta con 278 registros.
- **Variable 10.** Zonas de reserva campesina (ZRC): Corresponde a la capa geográfica generada por la Agencia Nacional de Tierras, que contiene la información de zonas de reserva campesina a 2024.
- **Variable 11.** Áreas arqueológicas protegidas: Corresponde a la capa geográfica generada por el Instituto de Antropología e Historia (ICANH), que contiene 25 registros a 2024.

En cuanto al análisis de susceptibilidad, las zonas con presencia de áreas de reglamentación especial (color rojo) se consideran más susceptibles a presentar conflictos socioambientales (valor de 10), dado el potencial de interacción entre usos del territorio y restricciones normativas. Por el contrario, las zonas sin presencia de dichas áreas (color verde) se clasifican como menos susceptibles (valor de 1) (ver **figura 10**).

Ponderación y análisis multicriterio

Con las variables ya transformadas y normalizadas, se procedió al análisis de susceptibilidad, mediante el establecimiento de los pesos ponderados de los diferentes criterios en función de su participación en el escenario analizado. Para ello,

se agruparon las variables por componentes y se asignaron (mediante mesas de trabajo) pesos ponderados para cada componente y para cada criterio, como se muestra en la **tabla 5**.

Una vez definidos los pesos por variable (ver **figura 11**), se ejecutó el modelo de análisis sumando las superficies ráster de susceptibilidad bajo una lógica matricial; el valor de cada píxel se suma con los valores de los píxeles con los que se encuentra superpuesto, de tal forma que el valor total de la susceptibilidad corresponde al sumatorio píxel a píxel de los valores resultantes de multiplicar los valores individuales de cada celda por el respectivo factor de ponderación (peso ponderado) de cada variable (ESRI, sf).

El resultado del modelo de análisis fue un ráster continuo con valores de susceptibilidad entre 0 y 10. Para facilitar la interpretación espacial, los valores fueron reclasificados en cuatro categorías de susceptibilidad (bajo, medio bajo, medio alto y alto) empleando el método de rupturas naturales

Figura 10. Transformación de las variables del componente de áreas de reglamentación especial. Fuente: Autores

Tabla 5. Pesos ponderados componentes y variables en modelo de análisis. Fuente: Autores

Componente y peso ponderado	Peso ponderado variables	Nombre de la Variable	Identificador Variable
DA-ASE	20%	Determinantes Ambientales y actividades socioeconómicas	R_ASE_DA
	20%	Integridad del paisaje	R_CE1
Ecológico	20%	Degradación de suelos	R_CE2
		Humedales	R_CE3
		Captación de agua	R_CE4
		Población por Kilómetro Cuadrado	R_CS1
Social	40%	Índice Riesgo por Victimización	R_CS2
		Resguardos Indígenas	R_ARE1_RI
ARE	20%	Consejos Comunitarios	R_ARE2_CNT
		Zonas de reserva campesina	R_ARE3_ZRC
		Áreas arqueológicas protegidas	R_ARE4_AAP
		TOTALES	100%

Nota: DA: determinantes ambientales, ASE: actividades socioeconómicas

Figura 11. Cargue de variables y ponderación análisis de susceptibilidad. Fuente: Autores

(Natural Breaks – Jenks), el cual identifica agrupamientos inherentes en la distribución de los datos, maximizando la homogeneidad interna de cada clase y la heterogeneidad entre clases (Esri, 2023).

Este enfoque permitió una representación cartográfica consistente del índice, evitando la imposición de umbrales arbitrarios.

Análisis y discusión de resultados

El resultado permite identificar las áreas correspondientes de mayor y menor sensibilidad a presentar conflictos socioambientales, como se muestra en la **figura 12**.

Figura 12. Mapa ISCA. Fuente: autores

Las cuatro categorías en las cuales se reclasificó el ráster son: alta (color rojo), medio alto (color naranja), medio bajo (color amarillo) y bajo (color verde). En la **tabla 6** se observan los porcentajes que pertenecen a cada una de las categorías:

Tabla 6. Distribución de los valores para la capa geográfica (ráster) del índice espacial. Fuente: autores

Categoría	Porcentaje de área
Bajo	24,77
Medio bajo	37,0
Medio alto	24,75
Alto	13,49

Los resultados pueden interpretarse en dos sentidos: el primero se relaciona con el conflicto manifiesto, es decir, las acciones que muestran los desacuerdos o contradicciones en el uso y aprovechamiento de la naturaleza.

El segundo hace referencia a las condiciones ambientales de alta valoración por parte de los habitantes de los territorios que pueden vincularse con la presencia de áreas de reglamentación especial o valores de medios a altos de densidad poblacional, en las cuales se pueden presentar valores altos de integridad ecológica, bajos de degradación de suelos o buena presencia de humedales. Estas áreas podrían ser propensas a presentar conflictos socioambientales a futuro de alguna actividad económica o uso no controlados de la naturaleza.

Es así como la categoría alta (color rojo) corresponde a zonas que pueden presentar un Índice de Riesgo de Victimización (IRV) alto, alta integridad ecológica, baja degradación de los suelos y presencia de áreas de reglamentación especial. En algunas de ellas, se podrían encontrar actividades socioeconómicas y/o determinantes ambientales.

La categoría media alta (color naranja) corresponde a zonas que pueden presentar un Índice de Riesgo de Victimización alto o medio, alta integridad ecológica, baja degradación de los suelos y presencia de áreas de reglamentación especial, además de actividades socioeconómicas y/o determinantes ambientales.

La categoría media baja (color amarillo) corresponde a áreas que combinan un Índice de Riesgo de Victimización medio, alta concentración de población y/o captaciones de agua, degradación moderada de los suelos, presencia de áreas de reglamentación especial y actividades socioeconómicas, así como determinantes ambientales.

Finalmente, la categoría baja (color verde) corresponde a zonas que presentan un Índice de Riesgo de Victimización bajo o medio, baja integridad ecológica, alta o media degradación de los suelos y ausencia de actividades socioeconómicas y de áreas de reglamentación especial.

Según un análisis realizado para el Informe del Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables del año 2023, los valores altos del

ISCA son coherentes con los reportes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBByC), los cuales indican que los mayores porcentajes de deforestación en 2022 se presentaron en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Antioquia, Chocó, Norte de Santander y Nariño. Las principales causas identificadas incluyen la tala ilegal, la ganadería extensiva, el desarrollo de infraestructura, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales y la expansión de la frontera agrícola en áreas no permitidas.

También es evidencia de cómo, en el piedemonte amazónico, entre Caquetá y Putumayo, confluyen proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos con resguardos indígenas y altos valores del Índice de Riesgo de Victimización (IRV). En municipios como Solano (Caquetá) se evidencian situaciones en las que los conflictos socioambientales se intensifican. Las condiciones de pobreza y desigualdad social, al ser tanto causa como consecuencia de los problemas ambientales, complejizan la relación de las comunidades con su entorno. Estas dinámicas, sumadas al modelo económico y a la concentración de la riqueza, aumentan la presión sobre los ecosistemas y favorecen el uso no sostenible de los recursos naturales. Además, las zonas de alto ISCA en la región Pacífica se presentan por la confluencia de actividades de minería de oro, consejos comunitarios de comunidades negras tituladas, áreas protegidas y un IRV alto (Ideam, 2024).

Finalmente, es importante considerar que el mapa del ISCA tiene un carácter indicativo a escala nacional para el territorio continental nacional, es importante resaltar que este no da cuenta de particularidades que solo son visibles en análisis a escalas detalladas, razón por la que no necesariamente se encuentran las variables socioeconómicas o de otro tipo más representativas de un territorio específico o a nivel local. Sin embargo, puede ser útil en los casos en que se requiera identificar áreas de interés para focalizar estudios, recursos, o priorizar acciones hacia la atención preventiva y oportuna de conflictos socioambientales.

Conclusiones

El Índice de Susceptibilidad a Conflictos Socioambientales (ISCA) constituye una herramienta

para el análisis territorial, al integrar información proveniente de diferentes sectores y fuentes oficiales institucionales. Sin embargo, su alcance está condicionado por la disponibilidad, resolución y actualización de las capas temáticas que lo componen. Esta limitación representa, a su vez, una oportunidad para fortalecer la articulación inter-institucional y promover la actualización periódica de los insumos, de manera que productos como el ISCA reflejen de forma más precisa las dinámicas socioambientales del país. La mejora continua en la calidad y actualización de la información permitirá optimizar los procesos de análisis y toma de decisiones orientados a la prevención y gestión de los conflictos socioambientales.

La posibilidad de agregar la información a nivel de área hidrográfica permite aplicar la comprensión del pensamiento sistémico, abordando el territorio como un sistema interconectado en el que la cuenca representa un conjunto de interacciones entre el subsistema biofísico y los componentes económico, social y cultural. Lo anterior reviste de importancia los resultados generados, en la medida en que la cuenca y sus procesos constituyen una norma de superior jerarquía en el ordenamiento del territorio.

Esta primera aproximación a la espacialización de elementos conceptuales orientados a identificar la susceptibilidad del territorio frente a tensiones en la relación sociedad-naturaleza parte del análisis de las dinámicas que se entretienen entre ambas y que pueden generar procesos de deterioro ecológico, con la consecuente transformación territorial. Este análisis representa un avance metodológico en la construcción de herramientas que permitan evaluar espacialmente fenómenos complejos, integrando variables de distinta naturaleza y alcance, además de incluir la participación de múltiples actores. El desarrollo de este análisis supone un reto significativo, pero al mismo tiempo abre el camino para profundizar en la comprensión de las transformaciones territoriales, entendidas como resultado de la interdependencia entre la diversidad ecológica y cultural que caracteriza a los territorios de Colombia.

La ponderación realizada para la obtención del resultado del ISCA se definió mediante mesas de trabajo internas. En este proceso, se otorgó un

mayor peso al componente social, dado que las dinámicas de conflicto se originan principalmente en las relaciones entre los actores y su entorno. Aspectos como la presión por el uso y acceso a los recursos naturales, las desigualdades socio-económicas, la tenencia de la tierra y las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades determinan, en gran medida, la sensibilidad de los territorios frente a posibles tensiones socioambientales. Así, la relevancia asignada al componente social busca reflejar su papel central en la comprensión y prevención de los conflictos.

En cuanto a lo marino-costero, el estudio presenta limitaciones asociadas principalmente a la disponibilidad de información. La ausencia de capas en las temáticas del modelo del ISCA diseñado para el ámbito terrestre continental, impidió incorporar de manera integral variables representativas de las dinámicas ecológicas, sociales y productivas de las zonas marino-costeras, por lo que será necesaria una adaptación de la metodología para la aplicación de ISCA en lo marino costero.

Referencias bibliográficas

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam. (2024). *Informe del Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (2023)*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam.
- Rojas Robles, R., Clavijo Bernal, O., Hernández Gómez, C., Villamil Piñeros, M., Santander Durán, J., & Renjifo Arana, J. (2023). *Caminos para el análisis, comprensión y gestión de conflictos ambientales*. Bogotá: Instituto de Estudios Ambientales IDEA, Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de <https://www.trajects.org/es/resource-library/item/154>
- CAR. (2018). *Diagnóstico preliminar del proceso de degradación de suelos por desertificación en la jurisdicción- CAR a Escala 1:100.000*. (C. A. Cundinamarca, Ed.)
- Duarte, Bolaños, & Betancurt. (2022). *Estadísticas relacionadas con determinantes del Ordenamiento Ambiental*. (I. d. Javeriana, Ed.) Cali.
- ESRI. (sf). *Widget Modelador de idoneidad*. Documentación modelo de Idoneidad.
- Esri (2023). *How Kernel Density works*.
- Esri (2023). *Data classification methods*.
- Ideam. (2019). *Estudio nacional de la degradación de suelos por salinización*. Bogotá D.C., Colombia.

Jenks, G. F. (1967). *The Data Model Concept in Statistical Mapping*. *International Yearbook of Cartography*, 7, 186–190.

Unidad para las víctimas. (2022). *Índice de Riesgo de Victimización*. Obtenido de <https://portalhistorico.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/medicionirvigencia2022.pdf>

Ideam, Invermar (2025). *Metodología estandarizada para el análisis de presiones por impulsores de pérdida de biodiversidad y conflictos socio-ambientales en los ecosistemas marinos y ambientes dulceacuícolas*, Bogotá D.C., Colombia

